

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN O'QUVCHILARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB ETISH SHART-SHAROITLARI

Usmanova Xadicha Bahodir qizi¹, Shorustamova Gulchexra²

¹Toshkent Kimyo xalqaro universiteti o'qituvchisi,

²Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Maxsus pedagogika" yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021860>

Annotatsiya. Maqolada eshitish qobiliyati zaif bolalarni inklyuziv maktabda o'qishga tayyorlashning asosiy muammolari ko'rib chiqiladi. Ularning nutqiy va kognitiv rivojlanish xususiyatlari, moslashish qiyinchiliklari, shuningdek, erta tuzatish, reabilitatsiyaning texnik vositalaridan foydalanish va o'qituvchilarni maxsus tayyorlash zarurati tahlil qilinadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ommaviy ta'lim muhitiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlovchi kuzatuvning asosiy yo'nalishlari va shart-sharoitlari aniqlandi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, integratsiya, tabaqalashtirish, moslashuvchan dastur, kommunikatsiya, ovoz kuchaytiruvchi apparat, ko'rgazmalilik.

Аннотация. Статья рассматривает ключевые проблемы подготовки детей с нарушениями слуха к обучению в инклюзивной школе. Анализируются особенности их речевого и познавательного развития, трудности адаптации, а также необходимость ранней коррекции, использования технических средств реабилитации и специальной подготовки педагогов. Определены основные направления сопровождения и условия, обеспечивающие успешную интеграцию детей с нарушениями слуха в массовую образовательную среду.

Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция, дифференциация, адаптивное программное обеспечение, коммуникация, звукоусилитель, наглядность.

Annotation. The article examines key issues in preparing hearing-impaired children for inclusive education. The peculiarities of their speech and cognitive development, adaptation difficulties, as well as the need for early correction, the use of technical means of rehabilitation, and special training of teachers are analyzed. The main areas of support and conditions ensuring the successful integration of children with hearing impairments into the mass educational environment have been identified.

Keywords: Inclusive education, integration, differentiation, adaptive programs, communication, sound amplifier, visualization.

Inklyuziv ta'lim zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik muhim yo'nalishi bo'lib, barcha bolalarga, ularning individual xususiyatlaridan qat'iy nazar, sifatli ta'lim olish huquqidan teng foydalanish imkonini beradi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga jalb qilish ayniqsa murakkab jarayondir, sababi, eshitish idroki, nutq rivojlanishi, muloqot va ijtimoiy moslashuvdagi o'ziga xos xususiyatlar bolaning inklyuziv muhitda ta'lim jarayonining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogika va surdopsixologiya fanlari rivojlanishining hozirgi bosqichida eshitish buzilishlarini erta aniqlash, o'z vaqtida korreksion ishlar olib borish, reabilitatsiyaning texnik vositalarini qo'llash va bolani ta'lim jarayoniga jalb qilish uchun optimal sharoitlar yaratish

zarurligi qayd etilmoqda. Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, bolalar, pedagoglar, ta'lim muassasalari va oilalarning yetarli darajada tayyor emasligi ko'pincha inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli tashkil etishga jiddiy to'siq bo'ladi.

Ko'pincha qiyinchiliklar eshitish va nutqiy ko'nikmalarining shakllanmaganligi, lug'at boyligining cheklanganligi, bolalar kommunikativ faolligining sustligi, shuningdek, zarur infratuzilma va pedagoglarning uslubiy tayyorgarligi yo'qligi tufayli yuzaga keladi. Ta'limni modernizatsiyalash sharoitida eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablarida o'qishga tayyorlash tizimini yaratish, shu jumladan pedagogik qo'llab-quvvatlash, texnik ta'minot, mutaxassislar va ota-onalarning o'zaro hamkorligi, ayniqsa, dolzarb bo'lib qolmoqda.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlash jarayonida ularning rivojlanish xususiyatlarini inobatga olish muhim omillardan sanaladi. Bu pedagogik qo'llab-quvvatlash jarayonini to'g'ri tashkil etish, individual o'qitish dasturlarini tuzish uchun asos vazifasini bajaradi. Eshitishning buzilishi bolaning kognitiv, nutqiy, hissiy-irodaviy va shaxsiy rivojlanish sohalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Eshitish qobiliyati buzilgan bolalar uchun quyidagi xususiyatlar xos:

- Nutqning to'liq shakllanishiga to'sqinlik qiladigan eshitish idrokining cheklanganligi;
- Nutqning rivojlanish sur'atlarining sekinligi, bu so'z boyligining cheklanganligi, jumlar tuzishdagi qiyinchiliklar, fonematik idrokning buzilishi bilan namoyon bo'ladi;
- Bilish jarayonlarining xususiyatlari: bola ko'proq ko'rish analizatoriga tayanadi, bu esa ma'lumot almashinishning o'ziga xos usullarini talab qiladi;
- Ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar: o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi, yopiqlik, ijtimoiy tajribaning cheklanganligi;
- Rivojlanishdagi muvaffaqiyatning texnik vositalardan (eshitish apparatlari, koxlear implantatsiya) foydalanishga bog'liqligi.

Yuqorida qayd etilgan o'ziga xosliklar inklyuziv muhitda ta'lim olishga har tomonlama tayyorgarlik ko'rishni va ta'lim jarayonini ularning individual ehtiyojlariga moslashtirishni talab qiladi.

Amaliy jihatdan eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda bir qator muammolar mavjud. Eng muhim muammolardan biri bu - og'zaki nutqni idrok etishdagi qiyinchiliklar, ayniqsa, yuqori shovqin, tez nutq yoki o'qituvchining artikulyatsiyasi yetarli darajada ifodalanmagan sharoitlarda. Bunday qiyinchiliklar o'quv materialini tushunish sifatining pasayishiga, bolaning sinfdoshlari bilan muloqot va o'zaro munosabatlarda ishtirok etishining cheklanishiga olib keladi.

Ta'lim muassasalarining yetarli darajada jihozlanmaganligi ham jiddiy qiyinchiliklarni yuzaga keltriadi. Ko'pgina maktablarda maxsus jihozlar: ovoz kuchaytirish tizimlari, vizual ko'rgazmalar, maxsus uslubiy materiallar mavjud emas. Bundan tashqari, sinflarning akustik sharoitlari ko'pincha noqulay bo'lib, bu eshitish qobiliyati pasaygan bolalarni o'qitishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi.

Umumta'lim maktablari o'qituvchilari aksariyat hollarda surdopedagogika sohasida yetarli bilimlarga ega bo'lmaydilar. Bu ta'limni individuallashtirish, o'quv materiallarini moslashtirish va muloqotni tashkil etishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Pedagoglar eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilimini baholashda va samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Bundan tashqari bolalar va ota-onalarning psixologik tayyor emasligini ham e'tirof etish mumkin. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar ko'pincha xavotirlanish, xato qilishdan qo'rqish, tushunilmaslik qo'rquviga duch kelishadi. Ota-onalar ba'zan bolaning ommaviy maktabda muvaffaqiyatli o'qishi mumkinligiga shubha bilan qaraydilar. Psixologik yordamning yo'qligi moslashishda qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Hozirgi kunda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni inklyuziv muhitda o'qitishga tayyorlash ishlarini tizimli ravishda, bosqichma-bosqich tashkil etish maqsadga muvofiq sanaladi. Bunda mutaxassislar hamkorligida bir nechta yo'nalishlarda ishlar olib boriladi:

- *Eshituv-nutqiy va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish.* Og'zaki nutqni idrok etish qobiliyatini rivojlantirish, so'z boyligini oshirish, to'g'ri artikulyatsiya ustida ishlash, tovushlarni nutqqa qo'yish, nutqni ko'rib-eshitib idrok etish qobiliyatini shakllantirish kabi ishlar amalga oshiriladi. Bu jarayonda texnik vositalardan foydalangan holda eshitish mashqlari, labdan o'qishga o'rgatish, dialogik va monologik nutqni rivojlantirish, muqobil kommunikatsiya tizimlarini ishga tushirish kabi usullardan foydalaniladi.
- *Mutaxassislarning korreksion-rivojlantiruvchi ishlari.* Surdopedagog eshitish sezgirligini rivojlantirish, nutq ko'nikmalariga o'rgatish, og'zaki nutqni idrok etishni yaxshilash bo'yicha maqsadli ishlarni amalga oshiradi. Logoped nutq nuqsonlarini bartaraf etish, grammatik jihatdan to'g'ri nutqni shakllantirish ustida ishlaydi. Psixolog bolaga hissiy qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi, ijtimoiy ko'nikmalar va ishonchni rivojlantiradi.
- *O'quv faoliyatiga tayyorgarlik.* Ko'rsatmani tushunish, diqqatni jamlash, namuna bo'yicha topshiriqlarni bajarish, mustaqil ishlash ko'nikmalari shakllanadi. Bolalarga o'quv qiyinchiliklarini yengish strategiyalari, savollar berish, yordam so'rash ko'nikmalari o'rgatiladi.
- *Ijtimoiy-kommunikativ moslashuv.* Muloqot treninglari, o'yin mashg'ulotlari, sog'lom tengdoshlari bilan ishlashning guruhli shakllari o'tkaziladi. Guruhda ishlash, madaniy nutqiy xulq-atvor, nizoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalari shakllantiriladi.
- *Ta'lim muhitini moslashtirish.* Bunda: xonalarning akustikasini yaxshilash, o'quv materiallarini vizuallashtirish (taqdimotlar, sxemalar, jadvallar); ovoz kuchaytiruvchi apparatlardan foydalanish, moslashtirilgan o'quv dasturlari va topshiriqlarni yaratish talab etiladi.
- *Pedagoglarni tayyorlash.* Pedagoglar eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash bo'yicha tayyorgarlikdan o'tishlari, tabaqalashtirilgan ta'lim usullarini o'zlashtirishlari, topshiriqlarni moslashtira olishlari va vizual qo'llab-quvvatlovchi materiallardan foydalana olishlari kerak.
- *Oila bilan ishlash.* Ota-onalarga uyda yordam berish usullari, muloqot qoidalari, nutq va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishni rag'batlantiruvchi qulay muhit yaratish o'rgatiladi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga muvaffaqiyatli tayyorlashning asosiy shart-sharoitlarini belgilab olishimiz mumkin. Asosiy shartlarga quyidagilar kiradi:

- erta tashxis qo'yish va korreksion ishlarini boshlash;
- individual yondashuv va ta'lim dasturini moslashtirish;
- eshituv-nutqiy rehabilitatsiya qilishning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish;

- mutaxassislarning tizimli o'zaro hamkorligi;
- sog'lom psixologik muhit;
- bolaning rivojlanish dinamikasini muntazam baholash.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'lim muhitida o'qishga tayyorlash tibbiy, pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatlarni o'z ichiga olgan murakkab jarayondir. Uning muvaffaqiyati pedagoglarning kasbiy tayyorgarligiga, korreksion-rivojlantiruvchi ishlarning sifatiga, ta'lim muassasasining texnik jihozlanishiga va oilaning faol ishtirokiga bog'liq. Har tomonlama tayyorgarlik nafaqat bolalarning akademik muvaffaqiyatiga, balki ularning uyg'un ijtimoiylashuviga, ishonchni rivojlantirishga va ijobiy o'quv motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алехина С. В. Инклюзивное образование: методология, практика, технологии. – М.: МГППУ, 2016.
2. Солнцева Л. И. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушенным слухом. – М.: Владос, 2019.
3. Королёва И. А. Инклюзивное образование детей с ОВЗ: теория и практика. – М.: Юрайт, 2021.
4. Малофеев Н.Н. Инклюзивное образование: российская модель. – М.: Просвещение, 2020.
5. Гарбузов В. Н. Сурдопедагогика. – М.: Академия, 2018.
6. Холматова Ш. Р. Surdopedagogika asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
7. Rasulova M. Sh. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2020.
8. Abdullayeva D. N. Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot. – Toshkent: TDPU, 2021.